

**ILMIY TADQIQOTLAR
SAMMITI
2022**

ILMIY TADQIQOTLAR SAMMITI

**Respublika ko‘p tarmoqli ilmiy
sammit materiallari
TO‘PLAMI**

II

**22.02.2022
TOSHKENT**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
INNOVATSION RIVOJLANISH VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

ILMIY TADQIQOTLAR SAMMITI

**Respublika ko'p tarmoqli ilmiy sammit
materiallari to'plami II – jildi.
(22-fevral, 2022-yil)**

TOHIKEHT – 2022

Mazkur ko'p tarmoqli respublika ilmiy ishlanmalar va tadqiqotlar sammiti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ilm-fan sohalariga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 30-avgustdagi PQ-4433-son Qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tomonidan masofaviy shaklda o'tkazilib, nashrga tavsiya etildi.

MAS'UL MUHARRIRLAR:

Sagdullaev Anatoliy Sagdullaevich – O'zR. Fanlar akademiyasi akademigi.
Murtazaeva Rahbar Hamidovna – tarix fanlari doktori, professor.

TAHRIR HAY'ATI:

Abdurashid Turg'unov – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
Komil Ibrigitimov – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
Zarina Abduazimova – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
G'ulom Abdurahmonov – kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
Sherali Qo'ziev – biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

TEXNIK MUHARRIRLAR:

**Gulbonu Kuvatova, Sirojiddin Saloxov, Asila O'roqova,
Shavkat Axmadov, Akmal Shukurov, Bobur Abdullaev.**

TASHKILY QO'MITA KOTIBI:

Usmanov Abdumo'min Xolmo'minovich

- To'plamga kiritilgan ma'lumotlar uchun mualliflar mas'uldir!

KIBERMAKONNING TAHDIDLAR MAYDONIGA AYLANISHINING OBYEKTIV ASOSLARI VA NAZARIY TAHLILI

Berkinov Oybek Toxir o'g'li
Chirchiq davlat pedagogika instituti magistranti

ANNOTATSIYA

Kibermakon dunyo hamjamiyati uchun aqlga sig'maydigan keng imkoniyatlar va qulayliklar berishi bilan bir qatorda ko'plab muammolarning ham sababchisiga aylanib qoldi. Mazkur maqolada kibermakonning tahdidlar maydoniga aylanib qolishining obyektiv asoslari nazariy jihatdan tahlil qilinib, dunyoda kuzatilayotgan kibertahdidlarning ayrim jihatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kibermakon, kibertahdid, kiberterrorizm, global muammo, elektron dunyo, internet, ijtimoiy tarmoq.

OBJECTIVE BASIS AND THEORETICAL ANALYSIS OF CYBERSPACE BECOMING A THREAT

Berkinov Oybek Tokhir oglu

Master of Chirchik State Pedagogical Institute

oybekberkinov98@gmail.com

ANNOTATION

Not only has cyberspace provided the world community with incredible opportunities and conveniences, but it has also caused a lot of problems. This article provides a theoretical analysis of the objective basis for cyberspace becoming a threat, and examines some aspects of cyber threats around the world.

Keywords: cyberspace, cyber threat, cyberterrorism, global problem, electronic world, internet, social network.

KIRISH

Kibermakon ham insoniyat tamadduni uchun misli ko'rilmagan qulayliklar, imkoniyatlar berishi bilan birgalikda, turli xafv-xatarlarning avj olishiga ham sabab bo'lmoqda. Chunki, cheksiz-chegarasiz mazkur vosita bugun buzg'unchi kuchlarning asosiy quroli va g'oyalarni targ'ibot qiluvchi qurol vazifasini ham bajarmoqda. Afsuski, "elektron dunyo" turli siyosiy kuchlar uchun o'zlarining terroristik, ekstremistik tashviqotlar va g'oyalari, o'z qarashlarini ommaga targ'ib qilish, har xil jinoiy to'dalar faoliyatlarini amalga oshirish yo'lida asosiy qurol sifatida foydalanishmoqda. Yirik salbiy kuchlarning internet tarmog'ida o'zlarining mafkuraviy maydonlarini yaratib, internetda keng qamrovli axboriy terror – "elektron jihad" olib borayotgani, global va mintaqaviy xavfsizlikka nisbatan yangi tahdidlar, muammolar paydo qilayotganlari dunyo mamlakatlari oldida axborot xavfsizligini ta'minlash muammolarini keltirib chiqarmoqda.

Axborotlashuv jarayonining rivojlanishi kompyuter jinoyatchiligi va kompyuter terrorizmi kabi yangi jinoyatlarning paydo bo'lishiga zamin yaratdi. Yangi va o'rganilmagan jinoiy soha sifatida insoniyat uchun xavfli hisoblangan kiberterrorizm muammosini hal etish alohida e'tibor talab qiladi. Internet tarmog'idagi ochiq manbalar orqali biologik, kimyoviy hattoki yadro qurollarini tayyorlash texnologiyalarini o'rgangan holda amalga oshirilayotgan terrorchilik harakatlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar e'tiborini tortmoqda. Saytlarni noqonuniy yo'llar bilan buzish orqali kiberterrorchilar turli maxfiy ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kibermakon mavzusida ko'plab xorijlik huquqshunos, sotsiolog, faylasuf, siyosatshunos olimlarning ilmiy ishlari diqqatga sazovordir. U.Gibson, I.A.Vershinina, N.Viner, A.E.Voyskunskiy, V.A.Emelin, D.V.Ivanov, V.I.Ignatev, A.N.Stepanova, F.Kapra, M.Kastels, M. Maklyuen, N.Moiseev kabi olimlar kibermakoni o'zlarining ilmiy tadqiqotlarining o'rganish obyekti sifatida qaraganlar. Kibermakon mavzusi o'zbek olimlarining ham e'tiboridan chetda qolmadi. Xususan, S.Polvonov "Kibermakon: mazmuni, mohiyati va ijtimoiy hayotga ta'siri", M.Z.Abdullaeva "Kibermakondagi diniy jarayonlarni o'rganishdagi yondashuvlar", B.Jumayev "Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish hamda ularni tergov qilishga doir xorijiy tajriba amaliyoti" mavzularidagi ilmiy maqolalarida kibermakon tushunchasining mazmuni, diniy va huquqiy jihatlarini falsafiy tahlil qilganlar.

NATIJA

Kibermakonda davlatlar milliy xavfsizligiga, siyosatiga aralashuvlar paydo bo'ldi. Bu tizimning rivojlanishi yangi bir muammoni ham keltirib chiqardi. Bu muammo kiberhujumlardir. Kiberhujum – bu kibermakonda aktivga ruxsatsiz kirish yoki ruxsatsiz foydalanish orqali ma'lumotlarni oshkor qilish, o'zgartirish, o'chirish, yo'q qilish, o'g'irlash yoki olish uchun har qanday urinishdir.[1] Barcha zamonlarda, ayniqsa, hozirgi taraqqiy etib borayotgan zamonda axborot eng katta qurol ekanligini hisobga olsak, kiberhujumlarning ham asosiy nigohi axborotlarga ega bo'lishlikdir.

Kiberhujum bu kompyuter axborot tizimlari, infratuzilmalari, kompyuter tarmoqlari yoki shaxsiy kompyuter qurilmalariga qaratilgan har qanday tajovuzkor manevr turidir. Kiberhujumlar kiberjang yoki kiberterrorizmning bir qismi bo'lishi mumkin. Kiberhujum suveren davlatlar, shaxslar, guruhlar, jamiyat yoki tashkilotlar tomonidan ishlatilishi mumkin va bu noma'lum manbadan kelib chiqishi mumkin. Huquqiy ekspertlar kiberhujum atamasini jismoniy ziyon yetkazadigan hodisalar bilan cheklashni, uni odatdagi ma'lumotlar buzilishidan va kengroq hakerlik harakatlaridan ajratib ko'rsatishga intilmoqda.[2] Kiberhujumlar tobora takomillashib va xavfli bo'lib qoldi.[3] 1980-yillarning oxiridan boshlab kiberhujumlar bir necha bor rivojlanib, axborot texnologiyalaridagi yangiliklarni kiberjinoyatlar uchun vektor sifatida ishlatmoqda. So'nggi yillarda kiberhujumlarning ko'lami va mustahkamligi tez sur'atlarda o'sib bormoqda, buni

Jahon iqtisodiy forumi o'zining 2018-yilgi hisobotida kuzatgan: "Hujumkor kiber imkoniyatlar bizning dushmanlik hodisalarini ko'rib chiqish qobiliyatimizdan ko'ra tezroq rivojlanmoqda." [4] 2000-yil may oyida Internet Engineering Task Force RFC 2828-dagi hujumni quyidagicha aniqladi: aqlli tahdiddan kelib chiqadigan tizim xavfsizligiga qarshi hujum, ya'ni xavfsizlik xizmatlaridan qochish va tizimning xavfsizlik siyosatini buzish uchun qasddan qilingan urinish (ayniqsa usul yoki uslub ma'nosida) bo'lgan aqlli harakat. [5] Amerika Qo'shma Shtatlarining Milliy xavfsizlik tizimlari qo'mitasining 2010-yil 26-apreldagi 4009-sonli CNSS yo'riqnomasida hujum quyidagicha ta'riflanadi: axborot tizimi resurslarini yoki ma'lumotni o'zi to'plash, buzish, rad etish, yomonlash yoki yo'q qilishga urinayotgan har qanday zararli faoliyat. Zamonaviy jamiyatning axborot va kompyuter tarmoqlariga tobora ko'proq qaramligi (ham xususiy, ham davlat sektorida, shu jumladan harbiy sohada) kiberhujum va kiberjangi kabi yangi atamalarni keltirib chiqardi.

Kiberterrorizm aslida axborot texnologiyalari ichki faoliyatiga noqonuniy aralashish, kompyuterda mavjud dasturlar yoki ma'lumotlarni maqsadli ravishda yo'q qilish, zarar keltirish, davlat organlarining muhim qismlari faoliyatini izdan chiqarish bilan birga insonlar hayotiga xavf solish, moddiy zarar keltirish yoki ommaviy qo'rqitish, harbiy nizolar kabi turli zararli oqibatlarni keltirib chiqarishga qaratilgan harakatdir. Kiberterrorizmning shiddat bilan o'sib borishining yana bir sababi, u qurol-yarog' yordamida amalga oshiriladigan terrorchilik harakatidan arzonga tushadi, jangovar harakatlar, portlashlar, xunrezliklar bo'lmaydi. Buzg'unchi harakatlar internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda amalga oshiriladi.

MUHOKAMA

Internet tarmog'i o'zining tezkorligi, tejamkorligi va ochiqligi, nazoratning sustligi yoki umuman yo'qligi, dunyo bo'ylab tarqalgan foydalanuvchilarning mavjudligi, axborotlarning tez va arzon yo'l bilan to'liqligicha tarqatilishi, hamfikir guruhlarining tashkil etish mumkinligi, aloqalarning anonim ekani, asl manbani aniqlash imkonsizligi, strategik obyektlar, harbiy tashkilotlar kompyuterlariga noqonuniy ulanish imkonining mavjudligi, tarmoqlarning yashovchanligi bilan terrorchi tashkilotlarni o'ziga jalb qilayotir. Bugun terrorizm terrorchilar yashirinib yurgan yoki bosh qarorgohlari joylashgan muayyan davlat hududi bilan chegaralanib qolayotgani yo'q. Ular allaqachon kiber olamga ko'chib ulgurganlar. Terrorchi tashkilotlar o'z saflarini kengaytirish hamda maqsadlariga erishishda texnika va internetning so'nggi imkoniyatlaridan ustamonlik foydalanmoqdalar. Shu yo'l bilan terrorchilik harakatlari, maqsad va vazifalari haqida ma'lumot berish, o'z g'oya va mafkurasini omma orasida tarqatish bilan birga internet foydalanuvchilariga axborot-psixologik ta'sir o'tkazish, odamlar o'rtasida vahima uyg'otish, terrorchilik harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun mablag' yig'ish, zaharli moddalar, portlovchi vosita va qurilmalar hamda ularni tayyorlash texnologiyasi haqida

ma'lumot berish, terrorchilik tashkiloti safiga yangi a'zolari qabul qilish singari harakatlarni amalga oshirishmoqda.

Hozir psixologik jihatdan ishlov berilgan, jangarilarning jihodiy nashidalar bilan yo'g'rilgan videoroliklari bilan bir qatorda mobil ilova-yu, terrorchilar belgisi aks ettirilgan buyumlarni sotib olish imkonini beruvchi internet do'konlar ko'payib borayotgan ham kiberterrorizmning tarkibiy unsurlariga aylangan. Biz ana shun xavfdan har doim ogoh bo'lshimiz, farzandlarimizni ularning ta'siridan har tomonlama himoya qilishimiz lozim. Shu bilan bir qatorda, Braziliya, Filippin, Quvayt va Vatikan kabi davlatlar kibermakonidagi internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefonlar va ilovalardagi din bilan bog'liq muammolar avj olayotganini bilib olish mumkin. Kibermakondainning vujudga kelganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, o'zining turli-tumanligi va jamiyat hayotining har sohasi va har qatlamini qamrab olganligi bilan ahamiyatlidir. Zero, mazkur yo'nalishdagi jarayonlar nafaqat u yoki bu davlatda, balki, mustaqil O'zbekiston sharoitida ham rivojlanib borayotgani hech kimga sir emas. Shuni e'tiborga olgan holda, mazkur mavzu doirasidagi ilmiy tadqiqotlarni tahliliy o'rganib, jamiyatda kuzatilishi mumkin bo'lgan muammolarga echim topish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Zero, bugungi globallashuv jarayonida, axborot asrida "o'rgimchak to'ri" deb, atalgan internet tarmog'i orqali har qanday ma'lumotni, g'oyani dunyoni istalgan joyiga bir zumda yetkazish imkoniyati bor. "bir yaxshini, bir yomoni bor" deganlaridek, texnika taraqqiyoti, tezkor axborot odamlarga ulkan qulayliklar yaratish bilan birga, manfur kimsalarni o'z manfaatlarini yo'lida ayrim irodasiz insonlarni "o'lja" sifatida ovlash imkoniyatini berish darajasidagi makkor g'oyalarini tarqatish imkoniyatlarini ham oshirmoqda. Ular kibermakonda "in qurib" olib global miqyosda mafkuraviy, diniy va ijtimoiy-iqtisodiy tahdidlarning vujudga kelishiga sababchi bo'lmoqda. Xakerlar dunyoning ko'plab mamlakatlarida davlat idoralari, moliya tizimlari, xalqaro tashkilotlarning ma'lumot zahiralari hujum uyushtirib, tartibsizliklarni keltirib chiqaradilar. Kiberterrorchilik o'smir yoshlarni qiziqishiga qarab turli buzg'unchi va zararli g'oyalarni jumladan, diniy ekstremistik g'oyalarni o'zida aks ettirgan videolavhalar va fotosuratlarini tomosha qilishga jalb qiladilar. Bu bilan milliy va umuminsoniy qadriyatlarga putur yetkazishga harakat qiladilar. Shuningdek, internet orqali, millat, milliy o'zlik, vatan diniy qadriyatlar tushunchasini nisbiy xarakterga ega ekanligini ro'kach qilib, uni inkor etuvchi, o'ta xavfli bo'lgan kosmopolitizm (grekcha so'z bo'lib, o'zbek tilida "dunyo fuqorosi" degan ma'noni anglatadi) g'oyasini targ'ib qilmoqda. Kosmopolitizm jahon davlati" va "jahon fuqoroligini targ'ib qiluvchi ta'limot. Ularning fikricha, bugungi kunda ayrim insonlarning Vatanga bog'lanib qolishi shaxs erkinligini cheklashiga olib kelmoqda emish.[6] Albatta, bu buzg'unchi va zararli g'oya bo'lib, diniy e'tiqodlar, millatlar, davlatlar yaxlitligiga katta ziyon yetkazadi. Xullas, Kiberterrorchilar manqurt insonlarni shakllantirish orqali davlatlarda tinchlik va barqarorlik muhitini izdan chiqaradi.

XULOSA

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayanib kibermakonning tahdidlar maydoniga aylanib qolganligi sabablarini ko'rib chiqamiz.

Birinchidan, kibermakonning tartibga solinmaganligi – bu sarhadsiz olamda har xil mazmundagi turfa xil ma'lumotlar uchraydi. Internet shu darajada inson qalbi va ongiga ta'sir qiluvchi kuchga aylandiki, unda targ'ib qilinayotgan tartibsiz ma'lumotlarning afzalliklari yoki salbiy oqibatlarini ajratib olish juda qiyin masala.

Ikkinchidan, kibermakonda kiberhujumlarning mavjudligi – davlatlar, tashkilotlar va turli jamiyatlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotlariga aralashuvlar, talonchilik harakatlarining mavjudligi. Hakerlik faoliyatining yuqori darajada rivojlanganligi.

Uchinchidan, matn, tasvir va ovoz uyg'unligidagi axborotni joylash kabi qulayliklar – ushbu axborot olamida dastlab matn ko'rinishida bo'lsa, hozirga kelib kibermakonda nafaqat matn, balki fotolavha, videolavha va ovoz uyg'unligidagi ma'lumotlarni joylashtirish va ularni elektron manzillarga jo'natish ham mumkin.

To'rtinchidan, kibermakonda harakatlanishning osonligi – hozirgi kunda internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan va turli xil elektron qurilmalardan foydalanish juda qulay bo'lib qoldi. Bunda nafaqat kompyuter, balki zamonaviy planshetlar va uyali aloqa vositalari, ya'ni telefonlar orqali ham kirib foydalanish imkoniyati mavjud.

Beshinchidan, cheksiz auditoriya – global tarmoqda turli fikr va qarashdagi milliardlab odamlar mavjud. Bu sarhadsiz olamda kishilar turli mavzularda fikr almashadi, o'zaro baxs-munozaralar qiladi. Bunday odamlar gavjum go'shadan unumli foydalanish uchun terrorchilar kibermakonni o'zlarining "ov makoni"ga aylantirib olmoqda.

Oltinchidan, ma'lumotlarning yetkazish tezkorligi – virtual tarmoq orqali bir axborotni yashin tezligida dunyoning bir burchagidan narigi burchagiga yetkazish mumkin. Ushbu qulaylikdan, taassufki, yovuz niyatli shaxslar ham o'z manfur mmaqsadlari yo'lida ustalik bilan foydalanishmoqdalar.

Yettinchidan, kibermakondagi faoliyatlarning maxfiyligi – o'rgimchak to'rida faoliyat olib borayotgan shaxslar anonim, ya'ni yashirin holatda faoliyat olib borishlari mumkin. Bu kabi maxfiy faoliyatning g'oyaviy tazyiqi va ta'sirining o'ziga xosligi shundaki, bunda "maqsadli ish" o'quvchi, tinglovchi yoki tomoshabinga sezdirilmasdan, zimdan amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. Standardization), ISO (International Organization for. "Publicly Available Standards". standards.iso.org.

2. SATTER, RAPHAEL (28 March 2017). "What makes a cyberattack? Experts lobby to restrict the term". Retrieved 7 July 2017.

3. S. Karnouskos: Stuxnet Worm Impact on Industrial Cyber-Physical System Security. In: 37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2011), Melbourne, Australia, 7-10 Nov 2011. Retrieved 20 April 2014.

4. World Economic Forum (2018). "The Global Risks Report 2018 13th Edition" (PDF). World Economic Forum. Archived from the original (PDF) on 19 June 2018. Alt URL)
5. Internet Security Glossary. doi:10.17487/RFC2828. RFC 2828.
6. Mirziyoyev Sh. M. O'zbekiston Respublika Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T: O'zbekiston, 2018

267.	<i>O'telbayev A.A.</i> Monitoring the condition of the deposit in mining enterprises. Modern methods of determining the location of minerals	1014
268.	<i>G'aybullayeva D.M.</i> "Ishonch" tushunchasining nazariy asoslari	1018
269.	<i>G'aniyeva M.</i> O'simliklar ekalogiyasiga oid mavzularni o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish	1021
270.	<i>Farxatov Musajon Botirjon o'g'li</i> <i>O'zbekiston ta'lim tizimida islohatlar davri.</i>	1027
271.	<i>Yuldashev Ulmasbek Abdubanapovich</i> <i>Samatboyeva Marjona Baxtiyor qizi</i> <i>Ta'limni axborotlashtirish sharoitida web-dizayn kursini flipgrid dasturining imkoniyatlaridan foydalanish</i>	1031
272.	<i>Adizov Azizjon Rajab o'g'li, master's student,</i> <i>Analysis of the attractiveness of the foreign investment climate in our country</i>	1034
273.	<i>Yusupjonov Mukhriddinjon Odiljon ogli</i> <i>Improvement of asphalt pavements during construction and repair, taking into account foreign experience.</i>	1039
274.	<i>Berkinov Oybek Toxir o'g'li</i> <i>Kibermakonning tahdidlar maydoniga aylanishining obyektiv asoslari va nazariy tahlili</i>	1042
275.	<i>Xolmurodova D.A</i> <i>Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammolari</i>	1048
276.	<i>Bo'riev Bobonazar</i> <i>Muxiddinov Feruza</i> <i>O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti talabalarining psixologik va jismoniy tayyorgarligini sport yakka o'yinlari orqali shakllantirish</i>	1051
277.	<i>G'uzorov B.U.</i> <i>Maktablarda o'rta osiyo tabiiy o'lkasining geografik o'rni, chegaralari va o'ziga xos xususiyatlari mavzusini o'qitishda swot metodidan foydalanish</i>	1054
278.	<i>Adilova Charos Alim qizi</i> <i>Ingliz tilini klasterli yondashuv asosida o'qitish tamoyillari</i>	1058
279.	<i>Yunusov R.,</i> <i>Ganiyeva F.A.,</i> <i>Intensiv pakana olma daraxtlarning o'sishi va hosildorligiga innovatsion texnologiya va tejamkor omillarining ta'siri.</i>	1062
280.	<i>Jo'ramirzayev Iqboljon</i> <i>Imyaminova Sh.S.</i> <i>Nemis tilshunosligida frazeologizmlarning tutgan o'rni</i>	1066
281.	<i>Turayev Dilshod Shodavlatovich</i> <i>Baqlajonning birinchi avlod duragaylarida ilmiy izlanishlar</i>	1069
282.	<i>Turayev Dilshod Shodavlatovich</i> <i>Eshqobilov Behzod, Soatov Xusniddin</i> <i>Qishloq xo'jaligi mahsulotlarga mikrobiologik usulda ishlov berish</i>	1072